

УДК 796.034.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7462473>

*Станкевичуте Е., Суханов А.В., Вендина Д.О.
Санкт-Петербургский морской технический университет
г. Санкт-Петербург, Россия*

«ГОНКА ГЕРОЕВ» КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МАССОВОГО СПОРТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования актуальности военно-спортивного массового мероприятия «Гонка Героев» среди студентов Санкт-Петербургского морского технического университета. Анализ полученных данных при опросе респондентов показал популярность данного спортивного мероприятия среди выбранной целевой аудитории. На основании полученных результатов можно рассмотреть возможность о разработке и организации подобного проекта для обучающихся вузов как на региональном уровне, так и всероссийском.

Ключевые слова: массовое мероприятие; спорт; студенты

*Stankeviciute J., Sukhanov A.V., Vendina D.O.
Saint Petersburg State Marine Technical University
Saint-Petersburg, Russia*

“RACE OF HEROES” AS A PROMISING DIRECTION OF MASS SPORT AMONG STUDENTS

Abstract. The article presents the results of a study to identify the relevance of military sport event “Race of Heroes” among students of Saint-Petersburg State Marine Technical University. The study showed the popularity of this sport mass event among selected the target audience. By virtue of obtained results, we can consider possibility of development and organization of similar project for high school students on regional or all-Russian level.

Keywords: mass event; students; sport

«Гонка Героев» – это военно-спортивное массовое мероприятие, которое проводится каждый год на разных площадках, в разных регионах России. Организаторами данного мероприятия выступает проект «Лига Героев» (<https://heroleague.ru/>). В мероприятии могут принимать участие не только профессионально подготовленные спортсмены, но и люди без специальной подготовки [1]. Полоса препятствий разрабатывается специалистами-инженерами и военно-спортивными инструкторами.

В рамках спортивного состязания участникам предлагается преодолеть дистанции разного вида: командная, приключение, масс-старт и чемпионат. Для каждого региона и города существуют свои особенности трасс. Например, в преодоление дистанции входят водные и бетонные преграды, колючая проволока, водные рвы и траншеи, заборы, дымовые завесы под сопровождение звука выстрелов. Для зрителей таких мероприятий также устраивается развлекательная программа: конкурсы, концерты, фан-зоны и т. д. [2].

В связи с уровнем опасности трассы и большого количества участников, мероприятие сопровождается бригадами скорой помощи и военными санитарями. Обязательно перед стартом с участниками проводится инструктаж и разминка.

Поскольку мероприятие является коммерческим, то участие в соревновании платное, что делает участие менее доступным для определенных целевых аудиторий, например, студентов. Как правило, лица данной аудитории отличаются особой активностью и как правило обладают пиковым уровнем физической подготовки и обладают высоким уровнем заинтересованности, но ограниченными финансовыми ресурсами. Из чего следует, что в данном мероприятии студентам тяжело принять участие.

В данной работе представлены результаты исследования популярности мероприятия «Гонка Героев» среди обучающихся вуза, а также рассмотрен вариант актуальности организации подобного мероприятия на студенческом уровне.

Методика и организация исследования

В рамках исследования был опрошен 101 респондент в возрасте 17-25 лет, мужского и женского полов, разных профилей обучения и с разной физической подготовкой. Опрос проходил с использованием информационных технологий – сервисом Google-формы. Опрос состоит из 10 вопросов:

1. Пол респондента
2. Возраст респондента
3. Занимаетесь ли Вы спортом?
4. Как часто занимаетесь спортом?
5. Знаете ли Вы про «Гонку Героев»?
6. Участвовали ли Вы в данном мероприятии?
7. Хотели ли Вы принять участие в данном мероприятии?
8. Если хотели, то по какой причине не участвовали?
9. Хотели ли Вы принять участие в «Гонке Героев» для студентов?
10. Если Вы участвовали, то опишите Ваши эмоции.

Опрос проводился в период с 5 по 30 сентября анонимно. Респондентами были обучающиеся Санкт-Петербургского морского технического университета.

Результаты исследования и их обсуждение

На рисунке 1 представлено соотношение мужчин и женщин среди респондентов. Преобладание мужчин в опросе аргументируется тем, что вуз технический и соотношение мужчин и женщин в вузе соответственное.

На следующем рисунке 2 представлены возрастные группы респондентов. Половина опрошенных обучается на 1-2 курсах, треть обучающихся 2-4 курса и 13% старшие курсы, заканчивающие обучение в вузе.

Рис. 1. Соотношение мужчин и женщин среди респондентов

Рис. 2. Соотношение возрастных групп

Далее представлены результаты по выявлению узнаваемости мероприятия «Гонка Героев» среди респондентов и обозначены причины и их соотношение, по которым не удалось принять участие. Из визуализированных данных можно увидеть, что принимал участие в мероприятии небольшой процент опрошенных, а на рисунке 5 видим причины неучастия (Участвовали 6,5%, не подходили по возрасту 16,1%, не проходили в регионе 25,8%, лень проходить медицинский осмотр 16,1%, дорогой взнос 16,1%, физически неподготовлен 19,4%).

Рис. 3. Распределение вовлеченности в спорт среди респондентов

Рис. 4. График соотношения участников мероприятия «Гонка Героев»

И на последнем рисунке предоставлены результаты последнего вопроса о желании принять участия в «Гонке Героев», ориентированного для студентов. И результаты показывают, что данное мероприятие вызывает интерес у спортивной молодежи и мотивирует к занятиям физической культурой и спортом.

Рис. 5. Причины неучастия в мероприятии

Рис. 6. Процент желающих поучаствовать в студенческом мероприятии «Гонка Героев»

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы, что военно-спортивное мероприятие «Гонка Героев» имеет достаточную популярность и вызывает интерес среди обучающихся в вузах. Также, стоит уделить особое внимание на результаты вопроса о причинах неучастия в мероприятии. Одной из крупных причин является ограниченная география, из этого следует, что мероприятие необходимо географически

расширять под лозунгом «Спорт в регионы!». Следующая причина – отсутствие достаточной подготовки и мотивации. В данном случае следует отметить актуальность распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года N 3081-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» (<https://clck.ru/32oGB9>), где одним из основных векторов развития физической культуры и спорта является возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (<https://www.gto.ru>) среди всего населения, но особенного внимание заслуживает студенческая молодежь, так как подходящая физическая подготовка необходима в профессиональном становлении [3].

Литература

1. Александрова В.А., Клещев В.В. Специфика физической подготовки, направленной на подготовку участников к «Гонке Героев» // Современные исследования социальных проблем. 2017. Т. 8. №2-2. С. 6-11. <https://doi.org/10.12731/2218-7405-2017-2-2-6-11>
2. Еремина А.С. Визуальный образ временных сооружений для массовых забегов с преодолением полосы препятствий // Международный научно-исследовательский журнал. №9 (51). Ч. 4. Сентябрь. С. 6-11. <https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.51.153>
3. Ломовцева А.В., Трофимов Т.В. Здоровьесберегающие технологии в высших учебных заведениях: практика применения // The Newman In Foreign Policy №52 (96) Vol. 1, январь – февраль 2020 г. С. 68-69.

© Станкевичуте Е., Суханов А.В., Вендина Д.О., 2022